

10. Tokarchuk D. M., Furman I. V. Suchasni enerhoefektyvni tekhnolohiyi v APK Ukrayiny [Modern energy-efficient technologies in the agricultural sector of Ukraine] / D. M. Tokarchuk, I.V. Furman // Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, 2020, № 4. P. 99–116. [in Ukrainian].

11. Dynamika VVP Ukrayiny za PKS 1990–2022 rr. [Dynamics of Ukraine's GDP according to the PCS 1990–2022] URL: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=UA> [in Ukrainian].

12. Enerdate. World Energy & Climate Statistics – Yearbook 2023. URL: <https://www.enerdata.net>. [in English].

13. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. [Official website of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine]. URL: <https://saee.gov.ua/uk/content/energy-efficiency> [in Ukrainian].

14. Ofitsiynny sayt Asotsiatsiyi «Nezalezhna asotsiatsiya bankiv Ukrayiny» [Official website of the Association «Independent Association of Banks of Ukraine»] URL: <https://nabu.ua/ua/vvp-2.html> [in Ukrainian].

15. Studins'ka H. Ya. Analiz svitovoho palyvno-enerhetychnoho kompleksu [Analysis of the world fuel and energy complex] / H. Ya. Studins'ka, A. Tereshchenko // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini Zbirnyk naukovykh prats' Vyp. 7–8 (206–207). – K. : DNDIIME, 2019. – S. 22–36 [in Ukrainian].

Дані про авторів

Студінська Галина Яківна,

доктор економічних наук, ДНДІІМЕ
e-mail: stusinska.galina@gmail.com

Біляк Юлія Вікторівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: bilyak.y.v@nubip.edu.ua

Тимченко Ю. В.,

аспірант кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України
e-mail: yuticompany@gmail.com

Data about the authors

Halyna Stydinska,

Doctor of Economics of State Research Institute Informatization and Modelling of the Economic
e-mail: stusinska.galina@gmail.com

Yulia Bilyak,

PhD of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: bilyak.y.v@nubip.edu.ua

Yutchenko Yu.,

PhD student at the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
e-mail: yuticompany@gmail.com

УДК 331.108.37:005

ОСАДЧУК О. П.

Основні аспекти застосування технологій рекрутингу в системі менеджменту персоналу

Предмет дослідження – теоретичні та практичні аспекти використання широких можливостей сучасного програмного забезпечення щодо удосконалення процесів рекрутингу в системі менеджменту персоналу.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні важливості проведення рекрутингу на підприємстві, як процесу, що відіграє стратегічну роль в забезпеченні функціонування системи менеджменту персоналу, а також дослідженні основних аспектів використання сучасних інформаційних технологій у сфері автоматизації та підвищення продуктивності процесів рекрутингу.

Методи дослідження. В роботі було використано загальнонаукові методи дослідження, такі як: аналіз – для дослідження рекрутингу в системі менеджменту персоналу; узагальнення – задля визначення основних характеристик програмних продуктів, які застосовуються в рекрутингу, та для формування висновків; а також системний підхід щодо визначення основних процесів, які в сукупності формують систему менеджменту персоналу.

Результати роботи. У статті обґрунтовано важливість здійснення рекрутингу для вчасного задоволення потреби підприємства у професійних кадрах. Зазначено, що процес рекрутингу є складовою частиною системи менеджменту персоналу, оскільки відіграє важливу стратегічну роль у забезпеченні її ефективного функціонування. Представлено перелік кадрових процесів, які в су-

купності формують систему менеджменту персоналу, та наведено їх загальну характеристику.

Розкрито важливість та необхідність проведення рекрутингу персоналу на високому професійному рівні з використанням сучасного програмного забезпечення. Розглянуто інформаційні технології, які активно використовуються для спрощення процесу рекрутингу, серед яких : ATS, HRIS, соціальні мережі, відеоінтерв'ю, мобільні додатки, інтернет-реклама, чат-боти, віртуальна та доповнена реальність, штучний інтелект. Представлено загальну характеристику топових HRM-систем, що використовуються для комплексної автоматизації рекрутингу та визначено основні аспекти їх застосування.

Галузь застосування результатів. Отримані висновки та результати мають прикладний характер і можуть використовуватися у практичній діяльності вітчизняних підприємств чи організацій, що самостійно здійснюють процеси рекрутингу персоналу незалежно від форм їх власності та сфери діяльності.

Висновки. Використання сучасних інформаційних технологій в рекрутингу персоналу відіграє важливу роль. Функціональні можливості програмного забезпечення допомагають автоматизувати рутинні процеси пошуку та відбору кваліфікованого персоналу, а також автоматизувати проведення рекрутингу в цілому.

Ключові слова: кадрові процеси, технології рекрутингу, система менеджменту персоналу, підприємство, інформаційні технології, персонал.

OSADCHUK O. P.

The main aspects of the application of recruiting technologies in the personnel management system

The subject of the study is the theoretical and practical aspects of using the wide possibilities of modern software to improve recruiting processes in the personnel management system.

The purpose of the study is to justify the importance of recruiting at the enterprise as a process that plays a strategic role in ensuring the functioning of the personnel management system, as well as to study the main aspects of using modern information technologies in the field of automation and improving the productivity of recruiting processes.

Research methods. In the work, general scientific research methods were used, such as: analysis – for the study of recruiting in the personnel management system; generalization – to determine the main characteristics of software products that are used in recruiting, and to form conclusions; as well as a systematic approach to determining the main processes that collectively form a personnel management system.

Work results. The article substantiates the importance of recruiting for the timely satisfaction of the enterprise's need for professional personnel. It is noted that the recruiting process is an integral part of the personnel management system, as it plays an important strategic role in ensuring its effective functioning. The list of personnel processes that collectively form the personnel management system is presented, and their general characteristics are given.

The importance and necessity of staff recruitment at a high professional level using modern software is revealed. Information technologies that are actively used to simplify the recruiting process are considered, including: ATS, HRIS, social networks, video interviews, mobile applications, Internet advertising, chatbots, virtual and augmented reality, artificial intelligence. The general characteristics of the top HRM systems used for complex automation of recruiting are presented and the main aspects of their application are defined.

The field of the results. The obtained conclusions and results have an applied nature and can be used in the practical activities of domestic enterprises or organizations that independently carry out personnel recruiting processes regardless of their ownership and sphere of activity.

Conclusions. The use of modern information technology in personnel recruitment plays an important role. Functional capabilities of the software help to automate the routine processes of searching and selecting qualified personnel, as well as to automate the recruitment process in general.

Keywords: personnel processes, recruiting technologies, personnel management system, enterprise, information technologies, personnel.

Постановка проблеми. Ефективний рекрутинг персоналу – це стратегічно важливий процес у структурі системи менеджменту персоналу, який потребує постійного вдосконалення та аналізу результатів, щоб забезпечити наявність висококваліфікованого та відповідного персоналу, який буде сприяти економічному успіху підприємства.

Вітчизняні підприємства, наразі, мають широкі можливості щодо удосконалення процесів рекрутингу персоналу шляхом активного використання сучасних програмних продуктів, проте не всі їх застосовують та, в повній мірі, оцінюють ряд функціональних переваг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання підвищення ефективності на оптимізації рекрутингу персоналу набувають дедалі більшої актуальності. Винятковий науковий інтерес спрямований на дослідження особливостей застосування цифрових технологій у рекрутингу. Сучасні науковці. С. А. Вудс, С. Ахмед, І. Ніколау, А. К. Коста та Н. Р. Андерсон приділили значну увагу дослідженню методів цифрового добору персоналу та виділили основні їх категорії, що широко використовуються у практичній діяльності міжнародних компаній. Праці вітчизняних науковців Вонберг Т.В., Головка А.А., Кравчук О.І., Варіс І.О. спрямовані на дослідження цифрових технологій рекрутингу персоналу та тенденцій їх виростання на вітчизняному ринку. Зокрема питання застосування інноваційних технологій рекрутингу важливо досліджувати з позиції системного підходу.

Мета статті – розкрити роль та важливість проведення рекрутингу на підприємстві, як стратегічного елементу в забезпеченні ефективного функціонування системи менеджменту персоналу, а також визначити основні аспекти застосування сучасних програмних продуктів щодо удосконалення технології здійснення рекрутингу.

Виклад основного матеріалу. Сталий розвиток підприємства та його бізнесовий успіх особливим чином залежать від ефективності та злагодженості кадрових процесів. Вся сукупність кадрових процесів, що здійснюються на підприємстві спрямована на забезпечення потреби підприємства у необхідній кількості кваліфікованого персоналу. Характер та функціональна спрямованість кадрових процесів досить різноманітна, оскільки вони забезпечують вирішення широкого кола питань серед яких: пошук та підбір необхідного кандидата на вакантну поса-

ду, сприяння його швидкій адаптації і мотиваційного заохочення, оцінювання результатів роботи, а також забезпечення подальшого кар'єрного росту чи звільнення. Всі ці кадрові процеси реалізуються на будь-якому без виключення підприємстві, не залежно від того в якій галузі воно зайняте, масштабу його розвитку, сфери діяльності чи рівня ефективності.

Характер організації кадрових процесів та систематичність їх здійснення визначаються обсягами кадрової роботи підприємства, що безпосередньо залежить від чисельності персоналу, рівня плинності кадрів та типу кадрової політики підприємства.

Вся сукупність кадрових процесів, що здійснюється на підприємстві, формує систему менеджменту персоналу. Основне завдання системи менеджменту персоналу полягає у забезпеченні комплексного підходу до управління людськими ресурсами підприємства шляхом злагодженості та ефективної реалізації всієї мережі кадрових процесів. Система менеджменту персоналу включає в себе стратегії, процеси, процедури та інструменти, які допомагають підприємству ефективно керувати своїм персоналом. Серед сукупності кадрових процесів, що реалізуються в рамках системи менеджменту персоналу, виділяють наступні:

- планування кадрових ресурсів – визначення потреби компанії в персоналі на основі бізнес-стратегії і розроблення плану найму, розвитку та утримання персоналу;
- рекрутинг – процес пошуку та відбору найкращих кандидатів на вакантні позиції компанії;
- оцінювання та розвиток – формування критеріїв та визначення методики оцінювання результатів діяльності персоналу підприємства, що є подальшою основою для розроблення індивідуальних планів розвитку та програм навчання;
- управління винагородами – диференціація заробітної плати та додаткової матеріальної винагороди за результатами індивідуального внеску працюючого чи колективної участі, а також розроблення системи преміальних винагород, бонусів та інших форм матеріального заохочення;
- управління відносинами з персоналом – забезпечення задоволеності та мотивації працівників, вирішення конфліктів та створення сприятливого морально-психологічного клімату;
- управління інформацією та технологіями – використання програмного забезпечення та ін-

формаційних технологій для автоматизації та полегшення управління персоналом, а також оптимізації обміну інформацією;

- аналітика та формування звітності – збір та аналіз даних задля прийняття стратегічних рішень у сфері управління персоналом;

- дотримання правил і стандартів – забезпечення дотримання норм трудового законодавства і належне ведення кадрової документації.

Система менеджменту персоналу допомагає оптимізувати управління персоналом підприємства, покращити продуктивність і забезпечити високий рівень задоволеності працівників. Ефективне функціонування системи менеджменту персоналу сприяє збереженню та розвитку талановитих співробітників, що є ключовим чинником успіху будь-якої компанії.

Особливе місце серед сукупності кадрових процесів, що реалізуються на підприємстві належить рекрутингу персоналу. Вмілий та професійний підхід до пошуку і залучення кваліфікованих кадрів забезпечує підприємству наявність значних конкурентних переваг. Так, наявність на підприємстві кваліфікованих й талановитих співробітників є, наразі, найбільш цінним ресурсом компанії, за який організації готові платити значні кошти, оскільки саме професійні та досвідчені працівники можуть приймати нестандартні рішення і розробляти креативні підходи до ведення бізнесу в нестабільних умовах.

Професійне здійснення рекрутингу дозволяє вчасно задовольнити потреби підприємства у кваліфікованих працівниках, які своєю діяльністю забезпечують роботу всіх функціональних сфер підприємства. Неможливість підприємства вчасно забезпечувати власні потреби у необхідній кількості та якості персоналу призводить до дестабілізації його діяльності шляхом несвоєчасного чи непрофесійного здійснення управлінських функцій чи виконання виробничих завдань.

Досвід відомих і успішних світових компаній переконує, що вкладення фінансових ресурсів у здійснення рекрутингу є однією з вдалих інвестицій [1, с. 79]. Не дарма світові гіганти витрачають не лише значні фінансові, а й часові ресурси на пошук і залучення найкращих спеціалістів, використовуючи сучасні методики рекрутингу. Зрозуміло, що помилка під час професійного добору та залучення персоналу може дуже дорого коштувати компанії, адже зводить нанівець всі зусилля

HR-фахівців, знижуючи ефективність подальших заходів з управління персоналом. Дійсно, знайти компетентного фахівця, котрий буде поділяти цінності організації та ідеально буде підходити на вакантну позицію і при цьому стане частиною колективу, дуже важко [1, с. 80].

Особливо важливим завданням для підприємства стає здійснення рекрутингу персоналу на високому професійному рівні. З метою підвищення ефективності та оптимізації процесів рекрутингу широко використовуються сучасні інформаційні технології, що розширюють можливості пошуку кандидатів та залучення талановитих співробітників.

Технологія автоматизації рекрутингу надає багато можливостей рекрутерам підвищувати власну ефективність. Згідно досліджень Т. Науді, приріст продуктивності в основному можливий завдяки прискоренню цифрової трансформації бізнесу: впровадження інноваційних інструментів та шляхів роботи. Тому більшість компаній, які працюють на високому рівні, стрімко інвестують бюджет у цифрові технології [3, с. 94].

Інформаційні технології, що використовуються в рекрутингу, в останні роки значно розвинулись та стали невід'ємною частиною процесу пошуку, відбору та найму кандидатів. Вони спрощують та автоматизують багато аспектів рекрутингу, забезпечуючи більш ефективний та продуктивний процес. Ось деякі технології рекрутингу, що активно використовуються в сучасній практиці:

- ATS (Applicant Tracking System) – програмне забезпечення, що забезпечує комплексну автоматизацію процесу рекрутингу. ATS дозволяє створювати та публікувати вакансії на веб-сайті компанії, соціальних мережах та на інших інтернет-ресурсах для пошуку роботи, автоматизувати процес збору та обробки резюме кандидатів, створювати базу даних резюме і автоматично фільтрувати кандидатів за критеріями, вести детальний облік кожного кандидата, включаючи історію спілкування, рішення щодо відбору та інші важливі деталі, автоматично здійснювати оцінювання та формувати рейтинг кандидатів, що допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо відбору персоналу. Деякі ATS дозволяють керувати роботою рекрутерів, а саме: розподіляти завдання та контролювати робочі процеси, створювати звіти і вести аналітику про продуктивність рекрутерів, тривалість процесу найму та відслід-

ковувати інші важливі показники. Серед переваг ATS слід відмітити можливість легко інтегруватися з іншими системами, такими як системи електронного документообігу або програми для співпраці в команді.

- HRIS (Human Resource Information System) – інформаційна система для управління всіма аспектами управління персоналом, включаючи зберігання даних про співробітників, облік робочого часу, винагороди та інші аспекти.

- Соціальні мережі. Компанії широко використовують можливості популярних соціальних мереж для проведення рекрутингу. Досить часто рекрутери здійснюють пошук кандидатів на платформах таких соціальних мереж, як Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Функціональні можливості даних соціальних мереж особливо спрощують пошук та зв'язок з потенційними кандидатами, а також дозволяють компанії залучати кандидатів через свої сторінки в даних соціальних медіа.

- Відеоінтерв'ю дозволяє віддалено спілкуватися з кандидатами, скорочуючи час і витрати на організацію звичайних особистих співбесід. В часи пандемії та в умовах воєнного стану, рекрутери значно частіше почали практикувати проведення онлайн-співбесід, використовуючи спеціальні програми, зокрема Skype, Zoom, Google Hangouts, Google meet, Microsoft Teams meeting та ін. Для відеозв'язку також використовують інтелектуальні рекрутингові системи повного циклу (наприклад, Skillaz, Wepow тощо). Програми такого формату надають можливість автоматизувати всі етапи співбесіди, вести онлайн-профілі кандидатів та зберігати результати інтерв'ю. До того ж, функціонал таких систем може самостійно оцінювати відповіді кандидатів та передбачає різні варіанти бізнес-симуляції [5].

- Мобільні додатки. Додатки для смартфонів дозволяють кандидатам швидко реагувати на вакансії та подавати свої резюме, отримувати сповіщення про нові вакансії, а також спілкуватися з рекрутерами через смартфони і планшети.

- Інтернет-реклама. Компанії можуть використовувати Інтернет-рекламу, зокрема Google AdWords або соціальну медіа-рекламу, для залучення кандидатів.

- Чатботи. Активізація використання чат-ботів відбулася через автоматизацію процесу рекрутингу саме у частині взаємодії та комунікації з кандидатами в напрямі текстового чату, який є ціло-

добовим. Зручність полягає у можливій інтеграції з більшістю сервісів та програмних продуктів, за допомогою якої чат-бот має змогу працювати в режимі багатозадачності та призначати співбесіди, висвітлювати певні події, аналізувати дані тощо. До переваг використання чат-ботів відносять автоматизацію процесу добору персоналу та планування співбесід, можливість відповідати на запитання кандидатів, робити перевірку референцій і навіть проводити первинні інтерв'ю [3, с. 95].

- Віртуальна та доповнена реальності. Деякі компанії використовують VR (Virtual Reality) та AR (Augmented Reality) для покращення процесу рекрутингу та зацікавлення кандидатів. Віртуальна реальність має можливість відтворити в реальному часі, наприклад, робоче місце працівника або ж створити практичну ситуацію чи квест, який показує весь спектр майбутньої спеціалізації без усіх можливих загроз. В свою чергу, віртуальна та доповнена реальність, як вид інноваційних технологій популяризують імітацію середовища не тільки у процесі рекрутингу персоналу, але й для навчання та інших процесів менеджменту персоналу [3, с.95].

- Штучний інтелект може використовуватися для автоматизації процесів рекрутингу, зокрема для підбору кандидатів шляхом автоматичної обробки резюме і відбору кандидатів, що відповідають заданим критеріям, відсіювання неспівпадаючих профілів і аналізу даних. Використання штучного інтелекту допомагає ідентифікувати найкращих кандидатів, аналізувати їхні навички та досвід, а також прогнозувати їхню придатність для певної посади.

Застосування зазначених програмних продуктів як сучасних інновацій у технології здійснення рекрутингу допомагає підприємству прискорити та оптимізувати процес залучення необхідних працівників, покращувати якість відбору та зменшувати витрати часу і ресурсів.

Серед переліку популярних HRM-систем, що використовуються у вітчизняній практиці та дозволяють максимально автоматизувати процеси рекрутингу персоналу виділяють: Oracle Human Capital Management (HCM), Hurma, BambooHR, Workable, Personio.

Розроблене корпорацією Oracle у 2011 році, хмарне програмне забезпечення для глобального управління персоналом, талантами та робочою силою, розширює наявні можливості під-

приємств у сфері пошуку, розвитку і утримання кращих працівників, стимулювання колективної співпраці та комплексного аналізу даних про персонал, а також дозволяє підвищити ефективність операційних процесів.

Hurma System – HRM система, яка нещодавно ввійшла на ринок та є комбінованим рішенням не тільки для рекрутингу, але й для HR та OKR, вміщуючи в собі всі етапи воронки рекрутингу, перехід кандидата в працівники, онбординг та адаптацію, утримання і навіть моніторинг настрою [3, с. 97].

BambooHR – спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного управління персоналом та всіма пов'язаними процесами. Да-на система містить широкий спектр інструментів для автоматизації процесів рекрутингу та найму нових співробітників, але це не єдине спрямування платформи. Вона дозволяє зберігати та обробляти всю важливу інформацію про співробітників, включаючи їхні особові дані, історію робочих змін, відпустки, заробітну плату, навчання та ін., а також допомагає зменшити адміністративне навантаження та полегшує взаємодію між різними департаментами компанії.

Workable – рекрутингова платформа, що дозволяє швидко розміщувати вакансії та знаходити профілі кандидатів, в мережі інтернет та на джоб-сайтах, використовуючи різноманітні фільтри та критерії пошуку, а також надає можливість відстеження кандидатів (Applicant Tracking System – ATS).

Personio – це німецька HRM-система, яка охоплює всі процеси сучасного менеджера з персоналу від пошуку кандидата до розрахунку заробітної плати [23]. [3, с. 97].

Активне використання інформаційних технологій в сфері рекрутингу дозволяє підприємствам суттєво підвищити ефективність пошуку та відбору потенційних кандидатів, а також залучити найкращих з них, особливо в умовах зростаючої конкуренції на ринку праці.

Висновок

Удосконалення процесу рекрутингу персоналу є стратегічно важливим завданням для будь-якого підприємства. Прогресивний розвиток сучасних інформаційних технологій дозволяє суттєво підвищити ефективність рекрутингу за рахунок автоматизації рутинних процесів. Використання цифрових техноло-

гій у рекрутингу допомагає підвищити продуктивність, швидкість та точність процесів, а також покращити якість відбору кандидатів. Серед сучасних HRM-систем, що забезпечують комплексний підхід до процесу рекрутингу, широкої популярності набули Oracle Human Capital Management (HCM), Hurma, BambooHR, Workable, Personio. Навіть при існуванні різноманітних програм для автоматизації рекрутингу та їх очевидних перевагах, не всі вітчизняні підприємства активно застосовують дані можливості у своїй практичній діяльності.

Список використаних джерел

1. Вонберг Т.В., Головка А.А. Тенденції розвитку рекрутингу персоналу через призму диджитал-інновацій. Інфраструктура ринку. 2020. №45. С. 79–82. URL: <https://doi.org/10.32843/infrastruct45-13>
2. Хитра О.В., Чаплій А.В. Особливості застосування рекрутингу в системі управління персоналом підприємства. Приазовський економічний вісник, 2019. №4 (15). С. 230–238.
3. Кравчук О.І., Варіс І.О., Бідна Т.О. Цифрові технології рекрутингу персоналу. Маркетинг і цифрові технології, 2022. Том 6. №1. С. 92–110. URL: <https://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/170>
4. Кравчук О.І., Варіс І.О., Заривних, К.В. Цифрові технології менеджменту персоналу: тенденції та виклики в умовах пандемії COVID-19. Економіка та суспільство, 2021. № 26. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-73>
5. Співбесіда на відстані: топ-5 порад, як знайти нового співробітника віддалено <https://budni.rabota.ua/ua/recruiting/spivbesida-na-vidstani-top-5-porad-yak-znayti-novogo-spivrobotnika-viddaleno>

References

1. Vonberh T.V., Holovko A.A. (2020). Tendentsii rozvytku rekrutyynu personalu cherez pryzmu dydzhytal-innovatsii. Infrastruktura rynku. № 45. 79–82. Retrieved from: <https://doi.org/10.32843/infrastruct45-13> [in Ukrainian].
2. Khytra O.V., Chaplii A.V. (2019). Osoblyvosti zastosuvannya rekrutyynu v systemi upravlinnia personalom pidpriemstva. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. №4 (15), 230–238 [in Ukrainian].
3. Kravchuk O.I., Varis I.O., Bidna T.O. (2022). Tsyfrovi tekhnolohii rekrutyynu personalu. Marketynh i tsyfrovi tekhnolohii, Tom 6. № 1. 92–110. Retrieved from:

<https://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/170> [in Ukrainian].

4. Kravchuk O.I., Varis I.O., Zaryvnykh, K.V. (2021). Tsyfrovі tekhnolohii menedzhmentu personalu: tendentsii ta vyklyky v umovakh pandemii COVID-19. *Ekonomika ta suspilstvo*, № 26. Retrieved from: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-73> [in Ukrainian].

5. Spivbesida na vidstani: top-5 porad, yak znaity novoho spivrobitnyka viddaleno Retrieved from: <https://budni.rabota.ua/ua/recruiting/spivbesida-na-vidstani-top-5-porad-yak-znaiti-novogo-spivrobitnika-viddaleno> [in Ukrainian].

Дані про автора

Осадчук Оксана Павлівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій
e-mail: ossadchuko@gmail.com

Data about the author

Oksana Osadchuk,

PhD in economics, associate professor of the labour economics and management department of National University of Food Technologies
e-mail: ossadchuko@gmail.com